

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л.Н.ТОЛСТОГО.

Камолова Барнохон Нематжоновна

МВД Андижанский академический лицей Республики

Узбекистан русский язык и литература

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7113170>

Последняя треть XIX века в России - один из самых драматических и значительных периодов в развитии русской культуры. Из литературы уходят Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, А.Н. Островский; отходит от литературной деятельности И.А. Гончаров; переживает душевную драму Г.И. Успенский. М.Е. Салтыков-Щедрин и Н.С. Лесков обращаются к созданию произведений малого жанра. Казалось бы, столь безрадостная картина давала основания для сомнения в жизнеспособности русской литературы. Кризис больших эпических форм и отход романа на второй план обычно приводят как доказательство этого положения. В то же время именно в эти годы мучительных поисков и обострившихся противоречий совершался переход от эпохи классической русской литературы к новому литературному времени рубежа веков, происходило обновление традиционных литературных форм. В этом отношении наиболее показательна фигура Л.Н. Толстого. «Самым горячим временем внутренней перестройки всего <.> мирозерцания»¹ назовёт он 1881 год. Определяя значение Толстого для русской культуры, князь Львов проницательно замечал: «Он принадлежал к тому кругу русского дворянства, которое перед своим увяданием дало самый пышный цвет утончённой аристократической культуры»². Исследуя особенности литературного процесса XIX века, Б.М. Эйхенбаум писал: «Толстой переживает на себе ломку, которой подвергается всё искусство, вся культура этой эпохи»³. На фоне кризиса традиционных форм искусства и адаптации писателей к новым условиям жизни Толстой, пересматривая систему духов.Своеобразие и масштаб дарования Толстого уникальны. Наследие писателя 1870-1890-х годов представляет собой сложное и многообразное явление духовной культуры человечества, в котором отразились философия, этика, эстетика, собственно художественное творчество. До сих пор историческая, философская и филологическая науки не определили значение, роль и важность того места, которое занимал в жизни России мыслитель, писатель и просветитель Лев Николаевич Толстой.Феномен Толстого является предметом непрерывного научного изучения на протяжении более ста лет.

Исследователей постоянно привлекают проблемы философских, эстетических, художественных взглядов мыслителя. Изучался, как правило, тот или иной период его жизни, отдельное произведение или несколько, объединённых по какому-либо признаку. Творчество Толстого 1870-1890-х годов - одна из нерешённых проблем отечественного литературоведения. Это сложный, во многом противоречивый, и потому не допускающий однозначного определения этап художественного развития писателя. Он «отличался исключительной интенсивностью художественных поисков и заметными качественными изменениями в реалистической манере»¹. Если признание художественных достоинств романа «Анна Каренина» - факт, не требующий доказательств, то о произведениях 1880-х годов бытуют различные, подчас противоположные, мнения. Долгое время эти произведения исключались из числа художественных творений писателя и рассматривались как иллюстрации его религиозно-философских взглядов. В немалой степени такой подход был подготовлен прижизненной критикой толстовских произведений. К.Ф. Головин, Р.А. Дистерло, Каминский В.И. Пути развития реализма в русской литературе конца XIX века. Л., 1979. С. 15. (Далее в ссылках: Каминский. Пути. С.) Ю. Николаев (Говоруха-Отрок), проф. А.Ф. Гусев и др. видели в Толстом 1880-1890-х годов лишь учителя-моралиста, основателя религии. Другая часть критиков, среди которых были Ю. Елагин и Л.Е. Оболенский, признавала художественные достоинства произведений 1880-х годов, но противопоставляла их предшествующему творчеству писателя и ушедшей поэтичности всего русского реализма XIX века. Уже в те годы проблема постижения мировоззрения Толстого и его религиозного учения встала как важнейшая, ибо от её решения во многом зависело осмысление художественных произведений писателя. Большинство критиков и исследователей противопоставляли художественное философскому в творчестве Толстого. Бытовали устойчивые представления о нём как о явлении в высшей степени противоречивом и неоднородном. Один из первых критиков писателя, Н.К. Михайловский, в статье «Десница и шуйца графа Толстого» (1875) писал: «Репутация графа Толстого двойственна: как из ряду вон выходящего беллетриста и как плохого мыслителя. Эта репутация обратилась уже в какую-то аксиому, не требующую никаких доказательств»⁵. Эта принятая на веру аксиома, повторённая Г.В. Плехановым и В.И. Лениным в цикле статей о Толстом², на многие годы определила методологические

подходы к изучению наследия писателя. Так, Г.В. Плеханов писал: «Я не могу "просто любить Толстого", я люблю его "отсюда и досюда". Я считаю его гениальным художником и крайне слабым мыслителем»³. В утверждении двойственности Толстого сходились представители противоположных идеологических направлений. Задачу «понять религиозное самосознание Толстого из него самого с тем, чтобы далее оценить его при свете собственного религиозного мировоззрения»⁴ предприняли. С. И. русские религиозные философы начала века. В сборнике «О религии Льва Толстого» опубликованы статьи С.Н. Булгакова, кн. Евг. Трубецкого, Вл. Эрна, А. Белого и др., в которых делается попытка понять соотношение в творчестве Толстого художественного и философского начал. В статье Н.А. Бердяева высказана оценка Толстого, созвучная мнению Плеханова: «Прежде всего нужно сказать о Л. Толстом, что он - гениальный художник и гениальная личность, но он не гениальный и даже не даровитый религиозный мыслитель»¹. Следует отметить, что при общности отношения авторов сборника к теологии Толстого, они представляют индивидуальное восприятие художественного мира писателя. Акцентирование дореволюционными критиками какой-либо стороны таланта Толстого, дифференцированный подход к произведениям 1880-х годов, противопоставление их предшествующему периоду писательской работы не позволяли им дать целостное представление о творчестве художника в 1870-1890-х годах.

Вместе с тем уже некоторые из современников отмечали прямую связь публицистических статей писателя с его художественными произведениями. М.О. Меньшиков в рецензии на XIII часть сочинений графа Толстого писал, что она имеет «характер не сборника, а книги и обнаруживает внутреннее единство и течение в них общей мысли о самом важном, что позабыто и нужно вспомнить»². Особое место в изучении поэтики Толстого в контексте русской литературы XIX века занимает «критический этюд» К.Н. Леонтьева «Анализ, стиль и веяние. О романах графа Л.Н. Толстого». Первоначально опубликованный в журнале «Русский вестник» в 1890 году в № 6-8 (отд. изд.: М.; 1911), этот труд явился первым в отечественном литературоведении исследованием, посвященным анализу стиля писателя на фоне русской литературной традиции. Большое внимание Леонтьев уделяет Бердяев Н.А. Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Толстого. ПУ религии Льва Толстого. С. 173. Книжки «Недели». 1891. № 9. С. 125. разбору писательской техники

Толстого. Романы Толстого стали поводом к размышлению критика об «общерусском» стиле, об общей манере русской реалистической школы. Важно подчеркнуть, что у Леонтьева нет резкой грани между романами писателя и произведениями 1880-х годов. Долгое время судьба произведений 1880-х годов оставалась вне поля зрения исследователей. Их внимание было сосредоточено на романах Толстого, которые подвергались проблемно-тематическому анализу с точки зрения марксистско-ленинской методологии. Представители социологического метода лишь упоминали сочинения 1880-х годов в очерках, посвященных творческому пути писателя. Бытовало мнение, что это не художественные произведения, а абстрактно-схематические построения Толстого-мыслителя. Однозначно классовому подходу в прочтении произведений писателя в 1920-1930-х годах противостояли сторонники формальной школы, в числе которых были Б.М. Эйхенбаум, В.Б. Шкловский, В.В. Виноградов. В эти годы, когда в филологии обнаружился поворот к формальному изучению литературы и стали обрисовываться контуры новой филологической дисциплины - поэтики, критический этюд Леонтьева во многом стал основой научного исследования произведений Толстого. На протяжении 1920-1960-х годов Эйхенбаум публикует ряд исследований¹, посвященных творчеству Толстого. Методологически значимой является монография «Молодой Толстой», где Эйхенбаум обозначает принципы изучения творчества Толстого. Его внимание сосредоточено на анализе стиля писателя и особенностях поэтики. Полемизируя с представителями психологического и социологического направления в литературе, Эйхенбаум разрабатывает принцип органической целостности стиля, как «изнутри развивающейся системы». Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой. Петроград; Берлин, 1922; Лев Толстой: 50-е годы. М., 1928; Лев Толстой: 60-е годы. Ч. 2. Л.; М., 1931; Лев Толстой: семидесятые годы. Л., 1974. мы», намечает принципиальные подходы к изучению наследия Толстого. Программой в этом отношении является мысль исследователя о том, что «Толстой всегда был художником и никогда не переставал им быть - менее всего тогда, когда отрекался от своего художества и писал религиозно-нравственные статьи»². Для В.Б. Шкловского творчество Толстого также явилось предметом пристального изучения. В 1920-х годах в статье «Искусство как приём» он сформулировал теорию остранения как основной приём создания нового видения и новой оценки привычного и проиллюстрировал её примерами

из художественных и, что особенно важно для нас, публицистических текстов Толстого. В эти же годы В.В. Виноградов на материале речевых стилей исследовал генезис и характер поэтики Толстого⁴. Исследователь не ограничился обозначенными хронологическими рамками 1850-1860-х годов, но, значительно расширяя их, выдвинул концептуальные положения об особенностях индивидуального стиля писателя в контексте всего его творчества.¹ Л.М. Мышковская в монографии «Л. Толстой. Работа и стиль», анализируя произведения Толстого 1880-1900 годов, отмечала, что «при всём своеобразии каждого из них, в отношении стиля они представляют собой нечто единое»⁵. Исследуя стиль писателя, Л.М. Мышковская говорит об условности термина «поздний Толстой», имея в виду, что «создания его (Толстого - ИЛ.-Б.), несмотря на противоречивость и определённые различия на различных этапах его писательского пути, отличаются глубочайшим внутренним единством, дающим им общий облик»⁶. В середине 1950-х годов эта исследовательница проводит анализ народ.

Изучение их художественной структуры, сопоставление вариантов произведений позволило автору сделать вывод о фольклорных истоках народных рассказов. Работы Л.М. Мышковской были редким исключением в общем хоре голосов толстоведов, которые обходили своим вниманием эти произведения и называли их «иллюстративными». Они оценивались в основном негативно. В народных рассказах видели реакционную проповедь толстовской веры. В монографиях о Толстом изучались лишь отдельные стороны идейно-художественного своеобразия этих произведений. Их рассматривали как отступление от реалистических форм повествования, как исключительное явление в творческом наследии писателя. Возвращение произведений Толстого 1880-х годов в сферу научных интересов литературоведов состоялось в середине XX века, когда заканчивалось издание Юбилейного собрания сочинений Толстого. Опубликованные варианты художественных произведений, письма, дневники писателя явились той текстологической базой, на которой строились исследования. В научных трудах этих лет, посвященных творческому пути писателя², акцентировалось внимание на социально-обличительных тенденциях произведений, которые рассматривались преимущественно в аспекте их социальной и идейной значимости. Противопоставление философских и художественных произведений Толстого, традиционное для данного этапа толстоведения, обусловило

представление о критической направленности его трудов 1880-х годов^{3.1}
Мышковская Л.М. Мастерство Л.Н. Толстого. М., 1958.² См. об этом: Бычков С.П. Л.Н. Толстой. М., 1952; Гудзий НХ Л.Н. Толстой. М, 1956; Билинкис Я.С. О творчестве Л.Н. Толстого. Л., 1959.³ Опульская Л.Д. Позднее творчество Л.Н. Толстого // Л.Н. Толстой: Сб. статей. М., 1955. С. 336-367; Аникин Г.В. Сатира Л.Н. Толстого в 80-90 годы. Свердловск, 1957.; Кадинский А.Б. Проблематика цикла повестей Л.Н. Толстого 80-х годов. Учён. зал. Горьковского гос. пед. ин-та. 1961. Вып. 37. С. 122-154; Зунделович Я.О. Философско-сатирическая повесть Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» // Труды Самарканд. гос. ун-та. 1963. Ч. 2. Вып. 123. С. 173-191. 1960-е годы отмечены возросшим интересом к исследованию наследия Толстого-художника, к анализу структуры его произведений и художественного мастерства. В этот период углубляется изучение религиозно-философских взглядов Толстого-мыслителя. Это был качественно иной этап в изучении творческого наследия писателя. Монографии Б.И. Бурсова, М.Б. Храпченко, Е.Н. Купреяновой свидетельствовали о стремлении всесторонне осветить противоречивый мир художника и мыслителя¹. Творчество Толстого 1870-1890-х годов вызывало спорные, противоположные мнения исследователей. «В сложном и многообразном творчестве позднего Толстого, - считал академик М.Б. Храпченко, - мы наблюдаем и такого рода явления, когда предвзятая мысль художника, не опирающаяся на реальный материал действительности, сама по себе предопределяет развитие сюжета, изображение действующих лиц произведения, общий характер повествования. Герои произведения в этом случае являются лишь функцией идеи, её иллюстрацией». Иную точку зрения утверждала Е.Н. Купреянова: она отмечала, что органическая связь сильных и слабых сторон писателя заключается в «возведении Толстым крестьянского взгляда на вещи в значение абсолютной истины общечеловеческой нравственности». Это закономерно вовлекало в сферу его рассмотрения «все важнейшие вопросы современного общественного бытия»³. В этом тезисе заложена основа единого взгляда на Толстого художника и философа. Материал для разрешения спорных вопросов в определении концепции творчества Толстого мог дать лишь целостный анализ всего на¹ Бурсов Б.И. Лев Толстой. Идеиные искания и творческий метод. 1847-1862. М, 1960; Бурсов Б.И. Лев Толстой и русский роман. М.; Л., 1963; Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник. М., 1965; Купреянова Е.Н. Эстетика Л.Н. Толстого, М.; Л., 1966.² Храпченко М.Б. Лев Толстой как

художник. М., 1978. С. 230.3 Купреянова Е.Н. Эстетика Л.Н. Толстого. М.; Л., 1966. С.288. (Далее в сссылках: Купреянова. Эстетика. С.) следия художника. Попытка системного исследования «лабиринта» художественных «сцеплений» прозы Толстого содержится в ряде монографий и статей этого периода. Работы Г.Н. Ищука, Я.О. Зунделовича, А.Я. Обертынского, Н.К. Гея свидетельствовали о наметившемся повороте к системному анализу произведений в единстве художественных, эстетических, публицистических, философских начал, взаимодействующих в их структуре¹. Для объективного понимания наследия художника важными оказываются работы Н.Н. Гусева, П.И. Бирюкова, В.А. Жданова, Л.Д. Опульской, содержащие большой фактический материал о жизни и творческой истории произведений писателя этих лет². Монографии и статьи последних десятилетий XX века объединяет установка на системно-целостное изучение художественного наследия Толстого. В ряду этих работ необходимо отметить монографию Г.Я. Галаган «Л.Н. Толстой. Художественно-этические искания»³. В ней рассматривается проблема отношения писателя к пониманию бытия христианских добродетелей в современном ему мире. Художественно-этическая система Толстого и его философско-историческая концепция соотнесены между собой. В монографии прослеживается их взаимодействие на протяжении творческого пути писателя с начала 1850-х и до 1890-х годов. Ищук Г.Н. Эстетические проблемы народных рассказов Л.Н. Толстого. Ростов-н/Д, 1966; Обертынский А.Я. О «сцеплении» мысли в «Крейцеровой сонате» // Вопросы русской и зарубежной литературы. Ростов-н/Д, 1967. С. 285-299; Гей Н.К. «Крейцеровой соната» Л.Н. Толстого как художественная многомерность // Страницы истории русской литературы. М., 1971. С. 121-130. Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого. 1828-1880. М., 1958; Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого. 1891-1910. М., 1960; Гусев Н.Н. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963; Гусев Н.Н. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М., 1970; Жданов В.А. От «Анны Карениной» к «Воскресению». М. 1968; Опульская Л.Д. Л.Н. Толстой: Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. М., 1979; Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1892 по 1899 год, М., 1998. Галаган Г.Я. Л.Н. Толстой. Художественно-этические искания. Л., 1981. (Далее в сссылках: Галаган. Толстой. С.) В последние годы в литературоведении наметилась тенденция интегрировать наследие Толстого в общекультурные процессы второй половины XIX века.

Исследование творческой эволюции поэтики художественной прозы Толстого предпринято В.А. Ковалёвым в монографии «Поэтика Л.Н. Толстого: Истоки, традиции». В центре внимания автора психологический анализ, его приёмы в прозе Толстого до и после перелома. Повести 1880-х годов, таким образом, включаются в контекст всего творчества писателя и анализируются с учётом того, что «сочетание разоблачительной и нравственно-религиозной тенденций <.> нашло своё отражение в его поэтике»¹. Опыт сравнительного изучения поэтики А.С. Пушкина, А.И. Герцена и Л.Н. Толстого содержится в монографии Э.Г. Бабаева «Из истории русского романа XIX века». Е.В. Николаева исследует способы выражения авторского мировоззрения в произведениях 1880-1900-х годов. В центре её внимания оказывается своеобразие писательской манеры Толстого, которая рассматривается на культурно-историческом фоне последней трети XIX века".

Особенности индивидуального стиля Толстого оставалась преимущественно на периферии внимания толстоведов. В 1960-1980-х годах изучению этой проблемы были посвящены работы П.П. Громова, В.Д. Днепров, Л.И. Ерёминой, Н.М. Фортунатова, А.В. Чичерина⁴. В них исследовался художественный опыт писателя, его рукописные материалы, язык и стиль произведений. Между тем представляется, что именно эта теоретико-литературная категория должна занять одно из ве

1. Ковалёв В.А. Поэтика Л.Н. Толстого: Истоки, традиции. М., 1983. С. 17.

2. Бабаев Э.Г. Из истории русского романа XIX века (Пушкин, Герцен, Толстой). М, 1984.

3. Николаева Е.В. Художественный мир Льва Толстого: 1880-1900 годы М., 2000.

4. Громов П.П. О стиле Льва Толстого: Диалектика души в «Войне и мире». Л., 1977; Днепров В.Д. Искусство человековедения: Из художественного опыта Льва Толстого. Л., 1985; Ерёмина Л.И. Рождение образа (О языке художественной прозы Льва Толстого). М, 1983; Фортунатов Н.М. Творческая лаборатория Льва Толстого: Наблюдения и раздумья. М, 1983; Чичерин А.В. Идеи и стиль: О природе поэтического слова. М., 1965. дущих мест при рассмотрении особенностей как историко-литературного развития отечественной культуры последней трети XIX века в целом, так и творчества Толстого в частности. Освещение творчества Толстого 1870-1890-х годов имеет свои традиции, основанные на том, что 1879-1881 годы являются границей «до-переломного» и «послепереломного»

периодов творчества писателя. В последние годы литературоведы приходят к пониманию того, что без учёта и объективной оценки религиозных воззрений Толстого невозможно решение собственно филологических проблем. Задача сопряжения философско-религиозных исканий Толстого с его жизненным и художественным опытом в целостную систему представляется на сегодняшний день актуальной и значимой. Наиболее перспективной с точки зрения научного постижения законов художественного мира Толстого оказывается сфера литературоведения, ориентированная на анализ стилевой природы прозы писателя. Современный уровень литературоведения ставит в качестве актуальной задачи создание целостной картины творчества Толстого, вписанной в историко-литературный контекст эпохи. Актуальность данного исследования связана с тенденциями, которые наметились в изучении наследия Толстого. Наблюдения и частные обобщения, характеризующие некоторые аспекты толстовской поэтики или художественное своеобразие отдельных произведений, представляется необходимым систематизировать и обобщить с тем, чтобы создать целостную картину творчества писателя в контексте русской литературы последней трети XIX века. Целью диссертационного исследования стало определение стилевых доминант прозы Л.Н. Толстого 1870-1890-х годов, выяснение особенностей динамики развития авторского стиля писателя и выявление соотносительности прозы Толстого с общекультурными, в частности литературными, тенденциями эпохи. 1870-1890-е годы стали вершиной художественного творчества Толстого и временем мучительных философских размышлений. Писатель обращался к трагически неразрешимым проблемам бытия и максимально концентрировал творческие усилия для их разрешения. Эти три десятилетия в его жизни отмечены напряжённой духовной работой и интенсивным литературным трудом.

Объектом данного диссертационного исследования является анализ и научное описание стиля прозы Толстого в её системном и типологическом аспектах на фоне литературного процесса последней трети XIX века. Для достижения поставленной цели в качестве предмета исследования были привлечены художественные и публицистические произведения Толстого, его религиозно-философские труды, а также переписка и дневники этих лет. Своёобразие прозы Толстого определяется на фоне сопоставления его

произведений с творчеством таких самобытных писателей как Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов.

Исходя из указанной цели диссертационного исследования, оказывается необходимым решить следующие задачи:

1. Обозначить культурно-исторические тенденции 1870-1890-х годов в их соотнесённости с мироощущением Толстого;
2. Определить основные составляющие стиля прозы Толстого и характер его динамики;
3. Проанализировать особенности толстовской прозы на фоне литературной ситуации 1870-1890-х годов:
 - рассмотреть способы художественного воплощения в авторских стилях философской идеи (на примере романов Достоевского «Идиот» и Толстого «Анна Каренина»);
 - определить характер бытования образов мировой художественной культуры в прозе Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Лескова;
 - рассмотреть способы освоения этими писателями фольклорных образов и мотивов в малых жанровых формах;
4. Исследовать проявление авторской индивидуальности в публицистических произведениях Толстого;
5. Выявить характер изменения стилевой парадигмы Толстого на рубеже 1880-1890-х годов.

В основу методологии диссертационного исследования положены традиционные методы историко-литературного анализа, представленные в трудах А.Н. Веселовского, П.Н. Сакулина, А.В. Чичерина, Б.М. Эйхенбаума¹. Исследование материала осуществлялось с опорой на системный и типологический методы изучения, что дало возможность осуществить комплексный анализ особенностей прозы Толстого в соотнесённости с художественными системами писателей последней трети XIX века. Использование этих методов позволило выявить основные компоненты прозы Толстого и установить их соотнесённость с общекультурными тенденциями эпохи. В понимании теоретико-литературной категории стиля мы следуем определениям и толкованиям этого понятия, сформулированным в трудах В.В. Виноградова, Г.Н. Пospelова, а также фундаментальных исследованиях теории литературных стилей Института Мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР². В настоящей работе мы

также исходили. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989; Сакулнн П.Н. Теория литературных стилей. М., 1928; Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969; Эйхенбаум Б.М. О литературе. М., 1987; Чичерин А.В. Идеи и стиль: О природе поэтического слова. М., 1965; Чичерин А.В. Очерки по истории русского литературного стиля. М., 1977.2. Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971; Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М., 1959; Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961; Пospelов Г.Н. Проблемы литературного стиля. М., 1970; Теория литературных стилей: Типология стилевого развития нового времени. М., 1976; Теория литературных стилей: Типология стилевого развития XIX века. М., 1977; Теория литературных стилей: Современные аспекты изучения. М., 1982. из того представления о поэтике индивидуального стиля писателя, которое содержится в работах Ю.И. Минералова¹. Новизна предпринятого исследования обусловлена изучением тех сторон творческого наследия Толстого, которые преимущественно оставались на периферии научных исследований или рассматривались изолированно друг от друга, что искажало реальную картину художественного мира писателя. Впервые филологический анализ применён по отношению к произведениям различных жанров, включая публицистику, народные рассказы, переложения Священного писания. Впервые на основе анализа произведений разных жанров 1870—1890-х годов выявлены основные структурные компоненты прозы Толстого, что позволило сформулировать и обосновать положение о стилевом единстве творчества писателя этих лет и интегрировать в единое целое произведения «допереломного» и «послепереломного» периодов. Исследование динамики индивидуального стиля Толстого от романа «Анна Каренина» к повестям 1880-х годов дало возможность выяснить характер стилевых деформаций прозы писателя. На этой основе доказано соответствие стиля прозы Толстого общекультурным тенденциям эпохи, обозначена типологическая общность внешне самостоятельных художественных систем Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Лескова. Апробация работы. По материалам работы опубликована монография «Парадоксы художника: особенности индивидуального стиля Л.Н. Толстого 1870-1890-х годов», а также ряд научных статей. Общий объём публикаций составляет более 19 п. л. Основные положения диссертации нашли отражение в докладах на научных конференциях в Тульском педагогическом институте на

традиционных Толстовских чтениях в 1980, 1984, 1988 и 1990 годах, в Московском педагогическом государственном. Минералов Ю.И. Теория художественной словесности: Поэтика и индивидуальность. М., 1997. университете (1997-1999 годы), в Литературном институте им. А.М. Горького (1988-2000 годы), в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского. Практическое значение работы заключается в том, что отдельные её положения и общие выводы могут быть использованы при чтении общих и специальных курсов по истории русской литературы и теории литературы, в спецкурсах и спецсеминарах по проблемам стиля, а также в исследованиях, посвященных проблемам поэтики прозы русского реализма последней трети XIX века.

Список литературы:

1. www.ziyonet.uz
2. Толстой А.Н. О литературе и искусстве. М., 1984.
3. Толстой А.Н. Полное собрание сочинений в 14-ти томах. М., 1946-1953.
4. Толстой А.Н. Собр. соч. в 10-ти томах. М., 1958-1961.
5. Толстой А.Н. Хождение по мукам. М., 2001.
6. Толстой А.Н. Хождение по мукам: Роман. Первая часть трилогии. Берлин, Изд-во «Москва», 1922.
7. Переписка А.Н.Толстого: в 2 т. М., 1989.

